

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

"QISHLOQ XO'JALIGI, PAXTA VA YENGIL
SANOATDA TEXNOLOGIK HAMDA EKOLOGIK
MUAMMOLARINING INNOVATSION
YECHIMLARI" mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLAR TO'PLAMI

2023-yil 15-noyabr

**«QISHLOQ XO‘JALIGI, PAXTA VA YENGIL SANOATDA TEXNOLOGIK HAMDA
EKOLOGIK MUAMMOLARINING INNOVATSION YECHIMLARI»
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASINING ILMIY MAQOLA
VA TEZISLARI TO‘PLAMI**

**JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI,
2023 YIL 15-NOYABR**

Konferensiya materiallari to‘plamida paxtani qayta ishlash, to‘qimachilik va yengil sanoatdagi, qishloq xo‘jalik, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash qayta ishlash hamda atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi eng dolzarb va innovatsion yechimlar taqdim etilgan. Ushbu to‘plam ilm olamining ilmiy fikrlar va innovatsion g‘oyalarning o‘ziga xos chorrahasidan biri deb fikr bildirish mumkin.

Ushbu anjumanda O‘zbekistonda va chet el mamlakatlarida ilmiy izlanish olib borayotgan olimlar va ilmiy izlanuvchilar ishtirok etdilar. Anjuman mavqeni oshirishda mahalliy va xorijiy oliy o‘quv yurtlarining professor-o‘qituvchilari salmoqli hissa qo‘shdilar hamda o‘zaro fikr almashuv jarayonini sifatli va mazmunli o‘tkazdilar. Ishtirokchilar orasida doktorantlar, tadqiqotchilar va talabalarning ham ko‘pligi ushbu tadbirning ahamiyatini yanada oshirdi.

Xalqaro hamkorlik va bilim almashish paxtani qayta ishlash, to‘qimachilik va yengil sanoat, oziq-ovqat hamda atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi taraqqiyotning asosiy omillari hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ushbu konferensiya paxta to‘qimachilik sohasidagi so‘nggi yutuqlar va rivojlanish istiqbollarini muhokama qilish uchun asosiy platforma bo‘lib xizmat qiladi.

Konferensiya materiallari nazariy ishlanmalardan tortib amaliy yechimlargacha bo‘lgan keng ko‘lamli tadqiqotlarni o‘z ichiga oladi, bu esa ushbu sohadagi yondashuv va yo‘nalishlarning xilma-xilligini namoyish etadi. Umid qilamizki, ushbu kompiyatsiya (konferensiya) paxta, to‘qimachilik, oziq-ovqat, qishloq xo‘jaligi hamda atrof muhit sohasidagi zamonaviy tendensiyalarga qiziqqan har bir kishi uchun foydali bo‘ladi.

To‘plamga kiritilgan maqolalar va tezislarning mazmuni hamda sifatiga mualliflar mas’uldir.

**“INNOVATIVE SOLUTIONS OF TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL
PROBLEMS IN AGRICULTURE, COTTON AND LIGHT INDUSTRY”**

**A COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES AND THESIS OF THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE.**

The collection of conference materials presents the most up-to-date and innovative solutions in the field of cotton processing, textile and light industry, agriculture, food storage and processing, and environmental protection. It can be said that this collection is one of the unique crossroads of scientific ideas and innovative ideas of the world of science.

Scientists and researchers conducting scientific research in Uzbekistan and foreign countries participated in this conference. Professors and teachers of local and foreign higher educational institutions made a significant contribution to raising the status of the conference and held a high-quality and meaningful exchange of ideas. The importance of this event was increased by the large number of doctoral students, researchers and students among the participants.

International cooperation and exchange of knowledge are the main factors of development in the field of cotton processing, textile and light industry, food and environmental protection. In this regard, this conference serves as the main platform for discussing the latest achievements and development prospects in the field of cotton textiles.

Conference materials include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, which demonstrate the diversity of approaches and directions in this field. We hope that this compilation (conference) will be useful for anyone interested in current trends in cotton, textiles, food, agriculture and environment.

The authors are responsible for the content and quality of the articles and theses included in the collection.

**СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ-2023»
ДЖИЗАКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
15 НОЯБРЬ 2023 г.**

В рамках сборника трудов конференции представлены наиболее актуальные и новаторские решения в области цифровой и альтернативной энергетики. Данный сборник является своеобразным перекрестком научных мыслей и инновационных идей, собранных со всего мира.

Участниками конференции стали ведущие ученые из Узбекистана и многих других зарубежных стран. Профессорско-преподавательский состав отечественных и иностранных ВУЗов внес свою значительную лепту в развитие темы конференции, обеспечив качественный и содержательный диалог. Среди участников также значительное количество докторантов, исследователей и студентов, что подчеркивает академическую доступность и значимость данного мероприятия.

Международное сотрудничество и обмен знаниями являются ключевыми факторами для прогресса в области цифровой и альтернативной энергетики. В этом контексте конференция выступила как основная площадка для обсуждения последних достижений и перспектив развития данной сферы.

Сборник трудов конференции включает в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до прикладных решений, демонстрируя тем самым многообразие подходов и направлений в данной области. Мы надеемся, что этот сборник будет полезен и стимулирующим для всех, кто интересуется современными тенденциями в области цифровой энергетики и альтернативной энергетики.

Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник

KONFERENSIYA HAMKORLIK TASHKILOTLARI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
2. Ege universiteti (Turkiya)
3. M.Auezov universiteti (Qozog‘iston)
4. Almaty texnologiyalar universiteti (Qozog‘iston)
5. “Farg‘ona politexnika instituti” (Farg‘ona, O‘zbekiston)

PARTNER ORGANIZATIONS OF THE CONFERENCE:

1. Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan
2. Ege University (Turkish)
3. M.Auezov University (Kazakhstan)
4. Almaty Technological University (Kazakhstan)
5. Fergana Polytechnic Institute (Fergana, Uzbekistan)

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
2. Эгейский университет (Измир, Турция)
3. Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова (Чимкент, Казахстан)
4. Алматинский технологический университет (Алмата, Казахстан)
5. Ферганский политехнический институт (Фергана, Узбекистан)

**TASHKILIY QO'MITA
A'ZOLARI:**

Usmankulov Alisher Kadirkulovich
Jizzax politexnika instituti rektori.
Texnika fanlari doktori, professor,
Rais.

**Abdunazarov Jamshid
Nurmuhamatovich**
Jizzax politexnika instituti
Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor.
Texnika fanlari doktori, dotsent.

Egamnazarov G'ayrat G'aybullayevich
Jizzax politexnika instituti O'quv ishlari
bo'yicha prorektori, Texnika fanlari
nomzodi, dotsent

Eshbekova Sanobar Omonliqovna
Jizzax politexnika instituti
Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy
ishlar bo'yicha prorektor, Fizika-matematika
fanlari nomzodi, dotsent

Abbazov Ilxom Zapirovi
Jizzax politexnika instituti «Sanoat
texnologiyalari» fakulteti dekani
t.f.f.d.,(PhD) dotsent

**ORGANIZING COMMITTEE
MEMBERS:**

Usmankulov Alisher Kadirkulovich
Rector of Jizzakh Polytechnic Institute.
Doctor of technical sciences, professor,
Chairman.

**Abdunazarov Jamshid
Nurmuhamatovich**
Jizzakh Polytechnic Institute
Vice-rector for international cooperation.
Doctor of technical sciences, docent.

Egamnazarov Gayrat Gaybullayevich
Jizzakh Polytechnic Institute
Vice-Rector for Academic Affairs of,
Candidate of technical sciences, docent.

Eshbekova Sanobar Omonlikovna
Jizzakh Polytechnic Institute
Vice-rector for youth issues and spiritual
and educational affairs, Candidate of
physical and mathematical sciences, docent.

Abbazov Ilxom Zapirovi
Dean of the Faculty of «Industrial
Technologies » of the Jizzakh
Polytechnic Institute.
PhD, docent.

DASTURIY QO'MITA A'ZOLARI:

Parpiyev Azimjon Parpiyevich
Jizzax politexnika instituti.
Texnika fanlari doktori, professor.
(Jizzax, O'zbekiston)

Rais o'rinbosari.

Muradov Rustam Muradovich
Jizzax politexnika instituti.
Texnika fanlari doktori, professor.
(Jizzax, O'zbekiston)

Sulaymonov Rustam Shennikovich
Jizzax politexnika instituti.
Texnika fanlari doktori, professor.
(Jizzax, O'zbekiston)

Pardayev Xonimqul Normamatovich
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti
«Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash» kafedrasida
texnika fanlari nomzodi, professor v.b.
(Toshkent, O'zbekiston).

Abilda Yeshzhanov
Muxtor Auezov universiteti South Kazakhstan
University,
(Shymkent, Kazakhstan)

Kaldibayev Rashid Turdibayevich
Muxtor Auezov universiteti South Kazakhstan
University,
(Shymkent, Kazakhstan)

Yasir Nawab
School of Engineering & Technology National
Textile University, professor (Faisalabad,
37610 - Pakistan)

Jurinskaya I.M
Алматинский технологический университет,
(Almati, Kazakhstan)

Ishmatov A.B
д.т.н., профессор Технологический
университет
(Таджикистана).

Bobiev O. G
кандидат технических наук, доцент
Технологический университет
(Таджикистана).

PROGRAM COMMITTEE MEMBERS:

Parpiyev Azimjon Parpiyevich
Jizzakh Polytechnic Institute,
Doctor of technical sciences, professor
(Jizzakh, Uzbekistan)
Vice chairman

Muradov Rustam Muradovich
Jizzakh Polytechnic Institute.
Doctor of technical sciences, professor.
(Jizzakh, Uzbekistan)
Vice chairman.

Sulaymonov Rustam Shennikovich
Jizzakh Polytechnic Institute.
Doctor of technical sciences, professor.
(Jizzakh, Uzbekistan)

Pardayev Xonimqul Normamatovich
Professor of the Department of "Primary
processing of natural fibers" of Tashkent
Institute of Textile and Light Industry,
Candidate of technical sciences (Tashkent,
Uzbekistan)

Abilda Yeshzhanov
South Kazakhstan University named after
M.Auezov.
(Shymkent, Kazakhstan).

Kaldibayev Rashid Turdibayevich
South Kazakhstan University named after
M.Auezov.
(Shymkent, Kazakhstan).

Yasir Nawab
School of Engineering & Technology National
Textile University, professor (Faisalabad, 37610
- Pakistan)

Jurinskaya I.M
Almaty Technological University,
(Almati, Kazakhstan)

Ishmatov A.B
DSc, Professor of University of Technology
(Tajikistan).

Bobiev O. G
Candidate of technical sciences, docent of
доцент University of Technology
(Tajikistan).

MAS'UL MUHARRIR:

Abbazov Ilxom Zapiroviç

Jizzax politexnika instituti «Sanoat texnologiyalari» fakulteti dekani t.f.f.d.,(PhD)
dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Doniyorov Bektosh Bohodiroviç

Jizzax politexnika instituti «To'qimachilik maxsulotlarini qayta ishlash» kafedrasini mudiri t.f.f.d.,(PhD) dotsent

Egamberdiyev Fazliddin Otaquloviç

Jizzax politexnika instituti «Tabiiy tolalar va matoga ishlash» kafedrasini mudiri. t.f.f.d.,(PhD) dotsent.

Shamshiyev Ja'far Abdulalimoviç

Jizzax politexnika instituti «Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash» kafedrasini mudiri. q.f.f.d.,(PhD) dotsent

Qiryigitov Xurshid

Jizzax politexnika instituti «Ekologiya» kafedrasini mudiri.

TEXNIK MUHARRIRLAR:

Ulug'muradov Xamroz Yusuf o'g'li

Jizzax politexnika instituti «Tabiiy tolalar va matoga ishlash» kafedrasini t.f.f.d., (PhD)

Razzoqov Jafar o'g'li

Jizzax politexnika instituti «To'qimachilik mahsulotlarini qayta ishlash» kafedrasini assistenti

Ermatov Otabek

Jizzax politexnika instituti « Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash » kafedrasini dotsenti

TASHKILYI QO'MITA ILMIY KOTIBI:

Diqqat: Mazkur to'plamga kiritilgan maqola va tezislarda keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar mas'uldir!

EDITOR IN CHIEF:

Abbazov Ilxom Zapiroviç

Dean of the Faculty of «Industrial Technologies» of the Jizzakh Polytechnic Institute. PhD, docent.

EDITORIAL BOARD:

Doniyorov Bektosh Bohodiroviç

Jizzakh Polytechnic Institute Head of the «Processing of textile products» department. PhD, docent.

Egamberdiyev Fazliddin Otaquloviç

Jizzakh Polytechnic Institute Head of the «Natural fiber and fabric processing» department. PhD, docent.

Shamshiyev Ja'far Abdulalimoviç

Head of the «Processing of agriculture and food products» department of Jizzakh Polytechnic Institute. PhD, docent.

Qiryigitov Xurshid

Head of the «Ecology» department of Jizzakh Polytechnic Institute.

TECHNICAL EDITORS:

Ulug'muradov Xamroz Yusuf ugli

Assistant of the "Natural fiber and fabric processing" department of Jizzakh Polytechnic Institute, PhD.

Razzoqov Jafar

Assistant of the "Processing of textile products" department of Jizzakh Polytechnic Institute.

Ermatov Otabek

Docent of the "Processing of agriculture and food products" department of Jizzakh Polytechnic Institute.

SECRETARY OF ORGANIZING COMMITTEE:

Attention: The authors are responsible for the information contained in the articles and abstracts included in this collection!

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS/ОГЛАВЛЕНИЕ

1- SHO'BA

PAHTA SANOATI, MEKANIKA DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION
YECHIMLARI.

SECTION 1

ACTUAL PROBLEMS OF THE COTTON INDUSTRY, MECHANICS AND THEIR
INNOVATIVE SOLUTIONS.

СЕКЦИЯ 1

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХЛОПКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МЕХАНИКИ И ИХ
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

A.PARPIYEV, I.R.SHAMSIYEV. PAHTA NAMLIGINI PAHTANI TOZALASH SAMARADORLIGIGA TASIRI.....	16
R.MAQSUDOV, SH.SHUXRATOV, I.YAKUBOV. PAHTANI MAYDA IFLOSЛИKLARDAN TOZALASH UCHUN SEPARATOR-TOZALAGICH LARNING TAHLILI.....	19
R.I.RUZMETOV, M.A.GAPPAROVA, T.O.TUYCHIYEV. TOLA SIFATINI OSHIRISHDA PAHTANI QURITISH JARAYONINING O'RNI.....	25
T.M.KULIYEV, P. SH.SULAYMONOV, F. Q.BEKTURDIYEV. ХОРИЖИЙ АРРАЛИ ЖИНЛАРДАГИ ТАЪМИНЛАГИЧ-ТОЗАЛАГИЧЛАРНИ АВЗАЛЛИК ВА КАМЧИЛИКЛАРИ.....	29
X.ULUG'MURADOV, I.ABBAZOV, R.MURADOV, A.USMANKULOV. ELASTIK QOZIQCHALAR O'RNATILGAN MAYDA IFLOSЛИKLARDAN TOZALAYDIGAN LABORATORIYA USKUNASINI YASASH VA TAJRIBA O'TKAZISH.....	33
P.SH.SULAYMONOV, X.G.SALJOEV. TOLA TOZALAGICHDA TOLANI TRANZIT B'ULIШИ OLDINI OLIШ Й'ULЛАРИ.....	36
A.PARPIYEV, X.PARDAEV, X.GATAEV, M.SAFAROV, SH.BOBOMURODOV. PAHTANI DALA SHAROITIDA QURITISHNING ISTIQBOLLI YUNALIШЛАРИ.....	41
P.SH.SULAYMONOV, I.MUSABOEVA. ИМПОРТ ҚИЛИНАЁТГАН ЛИНТЕР АРРАЛАРИДАН УНУМЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ Й'ULГА Қ'UYIШ.....	48
F.EGAMBERDIYEV, O.XOLMURADOV, D.MURODQOBILOVA. PAHTA TOZALASH KORXONALARIDA PAHTANI MAYDA IFLOSЛИKLARDAN TOZALASH 1-XK USKUNASINING QOZIQCHALI BARABANLARINI TAKOMILLASHТИРИБ TOZALASH SAMARADORLIGINI OШИРИШ B'UYIЧА OLIБ БОРИЛГАН ИЗЛАНИШЛАР ТАХЛИЛИ.....	52
F.SADIQOV, A.PARPIYEV. PAHTA TOZALAGICHЛАРНИ АСОСИЙ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИ КОНСТРУКТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	56
S.ISROILOV. TUKSIZ CHIGITNI SUYUQLIKDA SARALASH TECHNOLOGIYASI.....	60
I.ABBAZOV, M.SAIDOVA. PAHTANI XAVODAN AJRATIB OLIШ ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДИНСИЯЛАРИ ОИД АДАБИЁТЛАРНИ ТАХЛИЛ ҚИЛИШ.....	65
O.ALIMOV, M.SUNNATULLAYEVA. SEPARATION OF COTTON FIBER FROM SEED BY SAWING GUNS TECHNOLOGY.....	69
Y.A.NORBAYEV, Z.Y.YTASHOV, N.X.NURIDDINOV. CHIGITNI LINTERLASHDA ILMIIY VA AMALIY TADQIQOTLARNING ANALITIK TAHLILI.....	72
M.NABIV, P.MURATOVA, A.A.KUSHIMOV. INVESTIGATION OF THE DROP OF COTTON FROM THE VACUUM VALVE OF THE PROPELLER.....	77
V.ABBAZOV, R.MURADOV. КОЛОСНИК ОРАСИДАГИ ПАХТА ОҚИМИНИ ТОЗАЛАШ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИНИ НАЗАРИЙ ЎРГАНИШ.....	82
O.ALIYEV, N.GADOEV, F.RAXIMOV, X.KOSIMOV, P.MURADOV. ТОШТУТГИЧ ҚУРИЛМАСИДА ПАХТА Б'УЛАКЧАСИНИ Ч'УНТАКГА ТУШИБ ҚОЛИШ ЖАРАЁНИНИ ЎРГАНИШ.....	89
A.YESHZHANOV, O.SARIMSAKOV, R.KALDYBAEV, A.ZHAMBYLBAI,	

F.EGAMBERDIYEV, Q.TOSHMURODOVA. CHANGING THE PARAMETERS OF THE COTTON-AIR MIXTURE DURING THE PNEUMATIC TRANSPORTATION OF RAW COTTON.....	93
И.АББАЗОВ, С.НОВРУЗОВ, Ш.ЭРГАШЕВА. ПАХТАНИ МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛАГИЧ БАРАБАНИНИ ҚИЯ ҚОЗИҚЧАЛАРИ БИЛАН ТОЛАЛИ ЧИГИТ ОРАСИДАГИ ИШҚАЛАНИШ КУЧИНИ АНИҚЛАШ.....	97
T.U.TOGATAYEV, R.T.KALDIBAYEV, A.A.ESHJONOV, F.O.EGAMBERDIYEV. STUDIES OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRYING APPARATUS.....	102
И.АББАЗОВ, Б.ШАРОПОВ, Н. ИБРАХИМОВ. ЖИНЛАШ УСКУНАСИНИ ТОЛА БЎЙИЧА ИШ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА ИЗЛАНИШЛАР.....	107
N.SOOMRO, R.MURADOV, KH.KOSIMOV. MODIFICATION IN THE SPIKED SEED COTTON CLEANING ROLLS IN THE AIRLINE PRE-GINNING CLEANER.....	111
U.TOYIROV, X.XASANOV. INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ASOSIDA KORXONALARDA CHIGITLI PAHTANI IFLOSLIGINI.....	114
X.ТУРДИЕВ, Ф.ТУРАНОВ. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОСЕВА ХЛОПЧАТНИКА....	116
M.NIYAZALIYEVA, M.ODILOV. INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ORQALI TABIIY TOLALARNI YETISHTIRISH USULLARI.....	119
G.O.MAXMUDOVA, G.SHAROBIDINOVA. URUG'LIK CHIGITNI TOZALASH SAMARADORLIGINI INNOVATSION TEXNOLOGIYA ORQALI OSHIRISH.....	120
B.MIRZAYEV, M.ABDUSATTOROV. ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA ORQALI QURITISH CHANGLI HAVONI FILTRLASH.....	123
Y.ERGASHEV, M.O'RISHOV. ISHLAB SHIQARISH KORXONALARIDA ARRALI JINLASH TEXNOLOGIK JARAYONLARINING INNOVATSION YO'NALISHLARI.....	126
X.IMOMNAZAROV, A.SAIDJANOV. ARRALI JINLASH JARAYONIDAGI XOMASHYO VALIGI TUZILISHINI TOLA SIFATIGA TA'SIRI.....	130
M.UBAYDULLAYEV, O'BAKTIYOROVA. MINORALI QURITGICH USKUNALARINING QIYOSIY TAXLILINI INTENSIV TEXNOLOGIK USULLARDA ANIQLASH.....	132
A.RAXIMJONOV, SH.MO'MINOVA. KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA CHIGITLAR TAROG'INI TAKOMILLASHTIRISH.....	136
SH.XUSANOVA. CHIGITLI PAHTADAN CHIQQAN TOLALI CHIQINDILARINI TOZALASH VA TARKIBIDAN YIGIRISHGA YAROQLI TOLALARNI AJRATISH TEXNOLOGIK JARAYONLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	139
N.ORIPOV. INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH BAROBARIDA PAHTA SEPARATORI USTIDA OLIV BORILGAN ILMIY ISHLAR TAHLILI.....	143
Қ.ЖУМАНИЯЗОВ, Ф.ЭГАМБЕРДИЕВ. ВЛИЯНИЕ ВИДА СБОРА ХЛОПКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА.....	147
A.O.IBRAGIMOV. ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН ЙИРИК ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛАШ МАШИНАСИНИНГ ТЕХНОЛОГИК ИШ РЕЖИМЛАРИНИ ТОЗАЛАШ САМАРАДОРЛИККА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ.....	150
O'BAKTIYOROVA. KORXONALARDA CHIGITLAR TAROG'INI SAMARADORLIGINI O'RGANISH.....	152
M.A.DONIYOROVA, A.SHODMONQULOV. PAHTANI TOZALASHDA RANGLI ARALASHMALARNI TOLA TARKIBIDAN AJRATISHNING AHAMIYATI.....	155

2-SHO'BA

TO'QIMACHILIK VA YENGIL SANOATNI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI.

SECTION 2

TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES OF TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY DEVELOPMENT BASED ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES.

СЕКЦИЯ 2

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

SH.SHUMKAROVA, S.HAMRAYEVA. PLASHBOR MATOLARNING HAVO O'TKAZISHINI O'RGANISH.....	159
T.QODIROV, B.RUZMATOV. CHARM-POYABZAL SOHASIDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR.....	165
D.KAZAKOVA, S.TOJIMURADOV, V.RAXMONQULOVA. PNEMOMEXANIK YIGIRISH USULIGA QARATILGAN ILMIY TADQIQOT ISHLARI TAHLILI.....	168
M.DONIYOROVA, G.MANNONOVA. KATAKSIMON NAQSHLARNING QO'LLANILISHI...	171
N.MIRZAYEV, T.PO'LATOV, SH.QODIROV. MATERIALLARNING ISSIQLIKDAN NIHOYALANISH XOSSALARINI BAHOLASH.....	176
K.PARDAYEV, M.DONIYOROVA. IPLAR DIAMETRINI NAZARIY ANIQLASHNING MOBIL ILOVASINI ISHLAB CHIQUISH.....	180
M.RAJAROVA, F.KHOLBOEVA. CHANGES IN THE COTTON INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THEIR IMPACT ON THE EDUCATIONAL SYSTEM.....	185
X.ЁДГОРОВА, Т.ОЧИЛОВ, М.ЮЛДАШЕВА. ТУРЛИ ТАРКИБЛИ ТОЛА ВА ИККИЛАМЧИ МАТЕРИАЛ РЕСУРСЛАРИ АРАЛАШМАЛАРИДАН ОЛИНГАН ТЎҚИМАЛАРНИНГ ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ.....	188
Н.Н. МАТЧОНОВА, Ф.Х. РАХИМОВ. МАҲАЛЛИЙ БАЗАЛЪТДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ ТАДҚИҚИ.....	191
Р.Ш.МИРЗАМУРАТОВА, Р.Т. КАЛДЫБАЕВ. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКТА ИЗ ЛУКОВОЙ ШЕЛУХИ В КОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	200
M.DONIYOROVA, D.KAZAKOVA, KH.KHAZRATKULOVA. BRAND OF ENTERPRISES PRODUCING SILK FABRIC IN UZBEKISTAN.....	206
SH.SHUMKAROVA, S.HAMRAYEVA, F.KHOLBOYEVA. ASSESSMENT OF THE QUALITY INDICATORS OF RAINCOAT FABRICS.....	209
С.ФОФУРОВА. КИЙИМЛАРНИ ДИЗАЙН ЛОЙИҲАЛАШ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ТЕЖАМКОРЛИК УСУЛЛАРИ.....	212
M.RAJAROVA. KO'YLAQBOR MATOLARNING KIRISHISHI VA BO'YOQ MUSTANKAMLIGINING TOLA TARKIBI BO'YICHA O'ZGARISHI.....	215
X.ЁДГОРОВА, Т.ОЧИЛОВ, Ф.ҒАНИЕВ. ПИЛТАЛАШ МАШИНАСИДА ИККИЛАМЧИ МАТЕРИАЛ РЕСУРСЛАРИНИ ЖОЙЛАШТИРИШ АСОСИДА ОЛИНГАН ИПЛАРНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ.....	220
M.DONIYOROVA, G.SADIKOVA. DETERMINATION OF STRUCTURAL INDICATORS OF LOCAL JEANS FABRICS.....	224
М.М.АГЗАМОВ, П.Р.АБДИМУРОВОВА, И.Ш.ШЕРМАХМАТОВ, Р.Ф.ХИКМАТУЛЛАЕВ. ИЗУЧЕНИЕ ВЫРАБОТКИ ФАСОННОЙ ПРЯЖИ НА КОЛЬЦЕПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ.....	228
И.М.ДЖУРИНСКАЯ, И.Б.ТАШМУХАНБЕТОВА. ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДВУХСЛОЙНОГО ТРИКОТАЖА.....	232
A.B.DAUKENOVA, I.M.JURINSKAYA. APPLICATION OF NANOTECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF TEXTILE MATERIALS WITH PROTECTIVE PROPERTIES.....	236
M.ISMATOVA, D.DUSTONOVA. PNEVMOEXANIK USULDA YIGIRILGAN IPNING UZILISHDAGI NISBIY UZAYISH VA NISBIY UZISH KUCHI KO'RSATKICHLARINI TADQIQ QILISH.....	238

D.SHAMIYEV, M.DONIYOROVA. O‘ZBEKISTON TO‘QUVCHILIK KORXONALARI DASTGOHLARI ASSORTIMENTLIK IMKONIYATLARINI TADQIQ QILISH.....	242
Ф.Х. РАХИМОВ, У.Д. ШЕРҚУЛОВ, Н.И. МАМАТОВА. МЕЛАНЖ НАҚШ САМАРАЛИ МАТОЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ЯНГИ КўНДАЛАНГИГА ўРИЛГАН ТУРЛАРИНИНГ ТАДҚИҚИ.....	246
Z.ERGASHEVA, M.DONIYOROVA. JAHON GILAMLAR KATALOGIDA SAQLANAYOTGAN DURDONALAR.....	252
БОБИЕВ О. Г. ТЕХНОЛОГИЯ КРАШЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАТУРАЛЬНЫМИ РАСИТЕЛЯМИ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗ.....	255
X.ABDURASULOVA, M.DONIYOROVA. PAHTA IPLI POPLIN TO‘QIMALARINING TAHTLASH KO‘RSATKICHLARINI TADQIQ QILISH.....	260
M.ISMATOVA. PNEVМOMEXANIK USULDA YIGIRILGAN IPNING CHIZIQLI ZICHLIGI BO‘YICHA NOTEKISLIGINI TADQIQ QILISH.....	264
ИШМАТОВ А.Б, РУЗИБОЕВ Х.Г. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛАСТИЧНОГО НЕТКАНОГО ПОЛОТНА.....	268
X.ЁДГОРОВА, Т.ОЧИЛОВ, Ф.ФАНИЕВ. ТУРЛИ ТАРКИБЛИ ТОЛА ВА ИККИЛАМЧИ МАТЕРИАЛ РЕСУРСЛАРИ АРАЛАШМАЛАРИДАН ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛДА ОЛИНГАН ИПЛАРНИНГ СИФАТ КўРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	276
X.ABDURASULOVA, M.DONIYOROVA. O‘ZBEKISTONDA PAHTA TOLALI GAZLAMALAR MILLIY BRENDLARINI TADQIQ QILISH.....	282
B.DONIYOROV, U. JABBOROV. GILAM ORNAMENT MOTIVI DIZAYNI TURLARINI TADQIQ QILISH.....	287
M.ISMATOVA. QISQARATIRILGAN TEXNOLOGIYADA OLINGAN YIGIRILGAN IP SIFAT KO‘RSATKICHLARI TAHLILI.....	291
N.MAHMUDOVA, D.BEGMATOV. BIOTSIDAL XUSUSIYATLI CHARM MATERIALLARINI OLIHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR.....	295
S.MUHAMMADUSMANOV, N.SAMATOV. TUYAQUSH TERILARINI ETIDAN SHILIB OLIH VA KONSERVALASH USULLARI.....	301
Q.TOSHMIRZAYEV,U. QAYIMOV. CHIGITLI PAHTANI G‘ARAMLASHGA TAYYORLASHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH.....	306
M. BABAYEVA, M. OBIDOV. INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ORQALI CHIGITNI TOZALASH VA SARALASH USULLARI.....	308
Q.TOSHTEMIROV, A. AKRAMOV. INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETIB, YIGRUV SEXI MASHINALARI BOSHQARISH UZELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	311
S.SULTONOV, R.ERKINOV. ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR BO‘YICHA YIGIRISH TIZIMLARIGA IP TUKDORLILIGINI BOG‘LIQLIGINI O‘RGANISH.....	315
I.NISHONOV. КОМПАКТ УСУЛДА ЙИГИРИЛГАН ИПЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК КўРСАТКИЧЛАРИ ТАДҚИҚОТИ.....	319
Қ.ЖУМАНИЯЗОВ, Д.АНОРБОЕВ. ЙИГИРИШ КОРХОНАЛАРДА ТОЛАЛИ ЧИКИНДИЛАРИДАН СИФАТЛИ ИП ЙИГИРИШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАҲЛИЛИ.....	326

бўйича вариация коэффиценти 15,1% га камайди, узилишдаги узайиши 13,5% га, солиштира узилиш кучи 20,6% га ошди, 3-вариант бўйича олинган ипларнинг узилиш кучи 1,5% га, узилиш кучи бўйича вариация коэффиценти 8,5% га камайди, узилишдаги узайиши 4,9% га ошди, солиштира узилиш кучи 1,2% га камайди, 4-вариант бўйича олинган ипларнинг узилиш кучи 2,4% га, узилиш кучи бўйича вариация коэффиценти 11,4% га, узилишдаги узайиши 11,8% га, солиштира узилиш кучи 2,4% га ошди, 5-вариант бўйича олинган ипларнинг узилиш кучи 8,2% га, узилиш кучи бўйича вариация коэффиценти 17,1% га ошди, узилишдаги узайиши 0,7% га камайди, солиштира узилиш кучи 7,1% га ошди, 6-вариант бўйича олинган ипларнинг узилиш кучи 5,1% га камайди, узилиш кучи бўйича вариация коэффиценти 25,3% га, узилишдаги узайиши 9,4% га ошди, солиштира узилиш кучи 5,1% га камайди.

Шу билан бир қаторда, пахта толасига иккиламчи материал ресурсларидан олинган пилталарни четки қисмига қўшиб бирлаштириш натижасида ишлаб чиқарилган ипларнинг сифат кўрсаткичлари пахта толасига иккиламчи материал ресурсларидан олинган пилталарни ўрта қисмига қўшиб бирлаштириш натижасида ишлаб чиқарилган ипларнинг сифат кўрсаткичларига нисбатан юқори натижаларга эга эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Кадникова О.Ю., Шалдыкова Б.А. Управление процессом переработки отходов как фактор эколого-экономического развития предприятий швейнотрикотажной промышленности //Международный двуязычный научный журнал «Наука и Мир» № 3 (31). – Волгоград, 2016. – С. 54 - 56.

2. Исаева Л.К. Воздействие на организм человека опасных и вредных экологических факторов. Метрологические аспекты. – М.: ВНИИПИ. – 1997. – Т. 1. – 510 с.

3. Урумова А.Г. Использование и переработка угаров и вторичного сырья в БНР // Текстильная промышленность. – 1978. – № 2. – С. 38-40.

4. Герасимович Е.М. Проблемы и перспективы вторичной переработки отходов текстильной промышленности // Журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». – М. , 2016. – № 5-1. – С. 79–81.

O'ZBEKISTONDA PAXTA TOLALI GAZLAMALAR MILLIY BRENDLARINI TADQIQ QILISH.

¹Abdurasulova Xumora Mamadiyor qizi, ²Doniyorova Matluba Adashbayevna.

¹Jizzax politexnika institute, magistr

²Jizzax politexnika instituti dotsenti, texnika fanlari nomzodi, dotsent

Аннотация. Ушбу мақоллада О'zbekistonda пахта тoласини чуқур қayта ишлашда tayyor mahsulot, jumladan, gazlamalar ishlab chiqaruvchi korxonalar va ularning milliy brendlari tadqiq qilindi.

Kalit so‘zlar: paxta tolasi, chuqur qayta ishlash, xomashyo, tayyor mahsulot, gazlamalar, ishlab chiqarish, korxonalar, milliy brendlar.

To‘qimachilik sanoati O‘zbekiston Milliy iqtisodiyotining muhim o‘shish nuqtasi va drayverlaridan biriga aylanmoqda. Milliy to‘qimachilik mahsulotlarini dunyo bozoriga olib chiqish hamda mamlakat investitsiya va eksport salohiyatini kengaytirish, xorijiy investorlar va savdo kompaniyalari uchun mutlaqo yangi va qulay investitsion muhit yaratish bo‘yicha salmoqli ishlar qilindi va yangi istiqbolli rejalar belgilandi [1]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-yanvardagi PF2-sonli “Paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, to‘qimachilik va tikuv sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonida [2] keyingi yillarda mamlakatimizda to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirish, soha korxonalarining investitsiya va eksport faoliyatini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar belgilangan. Natijada, respublikada ishlab chiqarilayotgan paxta tolasi to‘liq va ip kalavaning 45 foizi qayta ishlanmoqda, shuningdek, sohaning yillik eksport salohiyati 3,2 milliard dollardan oshdi. Hamda keyingi besh yilda paxta tolasini chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo‘shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar, to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2,1 baravarga va eksport ko‘rsatkichini 2,6 baravarga oshirishni ta‘minlash vazifalar [3] belgilab olindi.

Hozirda mamlakatimiz hududida ishlab kelayotgan va jahon standartlariga mos to‘qimachilik ishlab chiqarayotgan korxonalarining soni ortib bormoqda. Ularda tayyorlanayotgan to‘qima matolari va tayyor mahsulotlar nafaqat mahalliy bozor talablarini qanoatlantirishga, shuningdek, dunyoning ko‘plab davlatlariga eksport qilinib xaridorlarga [4] yetkazib berilmoqda.

To‘qimachilik sanoati mamlakatimizning tovar va xizmatlar eksportida yetakchi o‘rinni egallashi, aniqrog‘i tovar va xizmatlar umumiy eksportining qariyb 17,5 foizi uning hissasiga to‘g‘ri kelishi qayd etilgan. Mahalliy tolalarni ichki qayta ishlash (paxta tolasining 80-90 foizi) hisobidan tola eksportining qisqarishi va ip-kalava, mato, kiyim eksportining ortishi, xorijga qariyb 500 turdagi to‘qimachilik mahsulotlarini eksport qilish, jumladan, O‘zbekiston jahonning 65 dan ortiq mamlakatiga mahalliy to‘qimachilik mahsulotlarini yetkazib berishi shular jumlasidandir. Bu borada O‘zbekistonning asosiy savdo hamkorlari Rossiya, Xitoy, Turkiya va Qirg‘iziston davrlari bo‘lib, to‘qimachilik mahsulotlarining taxminan 80 foizi ushbu mamlakatlarga eksport qilinadi[5].

2-rasm. O‘zbekistonda paxta tolali matolar ishlab chiqarayotgan mashhur korxonalar brendi.

Quyida O‘zbekistonda paxta tolali matolar ishlab chiqarayotgan mashhur korxonalar tomonidan ishlab chiqilgan milliy brendlar va korxonalarning faoliyati [6] o‘rganib tahlil qilindi.

“QUVA TEKSTIL” (“QUVA TEKSTIL” MChJ) “Uzcottongroup” kompaniyalar guruhi tarkibiga kiradi – to‘qimachilik mahsulotlari: ip-kalava, gazlama, tayyor tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zamonaviy dinamik ishlab chiqarish korxonasi.

Kompaniyaning O‘zbekistonda o‘z fabrikalari, omborxonalari, tikuvchilik sexlari mavjud. QUVA TEKSTIL O‘zbekiston bozorida yuqori sifatli sof paxta mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi hisoblanadi. Korxonada **zamonaviy uskunalar** va yangi ishlab chiqarish texnologiyalari mavjud. Sof paxta ipli matolar, sof paxta tolali tayyor kiyimlar, halqa tukli va vafli sochiqlar, sof paxta tolali noto‘qima matolar, tayyor kiyimlar - xalqaro sifat standartlariga javob beradigan bolalar, erkaklar, ayollar va ish kiyimlari ishlab chiqariladi.

NT HOLDING HOME TEXTILE - paxta ekishdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo‘lgan to‘liq tsikl ishlab chiqarish. Xoldingning o‘ziga xos paxta maydonlari (9300 ga dan ortiq), 2 ta paxtani qayta ishlash zavodi, 5 yigiruv fabrikasi, 3 ta to‘quv va 3 ta tikuvchilik fabrikasi mavjud.

Ishlab chiqaradigan mahsulotlari jumlasida ip, xom mato, poplin matosi, choynash to‘plamlari, ekologik sumkalar, erkaklar kostyumlari, shimlar mavjud.

PROM TEXTILE (PROM TEXTILE, MChJ) - to'qimachilik matolarini ishlab chiqaradi (kalikos, atlas, chiziqli atlas, poplin, kaliko, twill, Panama, yarim Panama).

Cotton fabrics. High quality

Barcha matolar yetakchi jahon ishlab chiqaruvchilarining (Picanol NV, AESA, Demisan, DALGAKIRAN, Yükseltur) yuqori texnologiyali to'quv mashinalari va uskunalari yordamida ishlab chiqariladi.

TST GROUP (GROUP IMPEX TEXTILE, MChJ) — O'zbekistonda mato ishlab chiqarish va ulgurji savdo bilan shug'ullanuvchi oilaviy kompaniyalar guruhi.

Korxonada O'zbekistondagi uy to'qimachilik matolari ishlab chiqaruvchi beshta yirik kompaniyadan biridir. Kompaniya 180 ta Tsudokama va Wiltoptex dastgohlari bilan jihozlangan. Barcha matolar 100% paxtadan tayyorlanadi, matoning zichligi o'rtacha 80 dan 400 g/m² gacha, kengligi 120 dan 275 sm gacha.

MIROBID TEXTILE (MIROBID TEXTILE, MChJ) yuqori sifatli noto'qima

va vafli matolar, paxta momig'i, terri sochiqlar ishlab chiqaruvchi korxonada hisoblanadi. Bugungi kunda korxonada Rossiya Federatsiyasi va MDH mamlakatlaridagi eng yirik korxonalarining ehtiyojlarini qondirishga qodir. Ishni tashkil etishning zamonaviy usullari, puxta o'ylangan texnik va kadrlar siyosati "Mirobid Textile" MChJga iste'molchilarga raqobatchilardan past narxlarni taklif qilish, individual buyurtmalar bo'yicha yetkazib berish muddatlarini qisqartirish va yuqori sifat kafolatini ta'minlash imkonini beradi.

KHANTEX GROUP (KHANTEX GROUP, MChJ) O'zbekistondagi eng yirik vertikal integratsiyalashgan to'qimachilik korxonalaridan biridir.

Kompaniya O'zbekiston bozorida ip-kalava va trikotaj mato yetkazib beruvchilar orasida yetakchi o'rinni egallaydi. Laboratoriya nazorati ishlab chiqarishning har bir bosqichida amalga oshiriladi. Matolar ikki ipli ribana, kashkorse, atlas, poplin, flanel, suprem, pike, kaliko, diagonal, perkal, kroton, tvil, ranfors, chiziqli atlas, bo'ya, halqa tukli va vafli sochiqbop matolar, velor) sochiq, halat, choyshablar ishlab chiqariladi.

ARK EKO TEKSTIL (ARK EKO TEKSTIL, MChJ) Korxonasi 2 gektar maydonda joylashgan bo‘lib, umumiy foydalanishga yaroqli maydoni 20 ming m² bo‘lib, ishlab chiqarish bilan shug‘ullanadi.

Turli raqamlardagi paxta iplari, shuningdek, qo‘pol kaliko, matolar va qo‘pol doka. Ishlab chiqarilgan mahsulotning asosiy qismini paxta iplari tashkil etadi, bu barcha hajmlarning 70-80% ni tashkil qiladi.

UZTEX GROUP (UZTEX GROUP, MChJ QK) MDH mamlakatlaridagi yetakchi, vertikal integratsiyalashgan to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. **UZTEX GROUP kompaniyasining** ishlab chiqarish

quvvati paxtadan to‘qimachilik mahsulotlarining barcha turlarini: kulrang va bo‘yalgan iplarning barcha turlarini, kulrang va bo‘yalgan trikotaj matolarni, tayyor trikotaj, paypoq va trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish imkonini beradi.

BAHMAL GROUP korporatsiyasi O‘zbekiston Respublikasidagi eng yirik to‘qimachilik ishlab chiqaruvchilardan biridir.

Bugungi kunda bu korporatsiya 10 ta to‘qimachilik korxonasini birlashtirgan bo‘lib, ular qatoriga: ipak o‘rash korxonasi, to‘qimachilik fabrikasi, keng assortimentda turli bo‘yoqlardan foydalangan holda paxta, tekis bo‘yoq, choyshab matolari ishlab chiqarish, shuningdek, tayyor mahsulot ishlab chiqarish korxonalari kiradi. Hozirgi vaqtda zavodning bosma va bo‘yalgan gazlamalar ishlab chiqarish quvvati yiliga 53 million p/m ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, kompaniyalar guruhi keng turdagi tayyor mahsulotlarni ishlab chiqaradi: kiyim-kechak, choyshablar, sochiqlar, ro‘molchalar, niqoblar va boshqalar. Kompaniya O‘zbekiston Respublikasi bo‘ylab mahsulotlarni chakana sotadigan o‘zining to‘qimachilik do‘konlari tarmog‘iga ega.

LELIT savdo belgisi 2015-yilda tashkil etilgan [“Samarkand Euro Asia Textile” MChJ](#) to‘qimachilik korxonasi negizida yaratilgan bo‘lib, o‘z ishlab chiqarish quvvatlarida paxta yetishtirishdan tayyor to‘qimachilik

mahsulotlari ishlab chiqarishgacha bo‘lgan butun ishlab chiqarish tsiklini amalga oshiradigan noyob korxonasi hisoblanadi. [“Samarkand Euro Asia Textile”](#) korxonasi 3D-printer yordamida tabiiy paxtadan gazlama, choyshab va uy matolari

ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo‘lib, bu yerda zig‘ir ishlab chiqarish, uni qayta ishlash, bo‘yash va tikish sexlari joylashgan.

MERGANTEKS paxta-to‘qimachilik klasteri vertikal integratsiyalashgan xom ashyodan tayyor mahsulotgacha to‘liq tsikli ishlab chiqarishdir. Korxonaga ilg‘or uskunalarga bilan jihozlangan.

DAKA-TEX fabrikasi - O‘zbekistondagi ipkalava ishlab chiqaruvchi yirik korxonalaridan biridir. Kompaniya to‘quv va trikotaj maqsadlarida 34/1 Nm dan 54/1 Nm gacha chiziqli zichlikka ega ip ishlab chiqaradi.

Xulosa. O‘zbekistonda paxta tolasini chuqur qayta ishlashda yangi turdagi paxta ipli gazlamalar assortimentini kengaytirish uchun ishlab chiqarish korxonalari, ularda o‘rnatilgan jihozlar va texnologiya, ishlab chiqarilayotgan mato turlarini tadqiq qilish dolzarb masala hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 22 dekabrda 2023 yil uchun Murojaatnomasi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-yanvardagi PF-2-sonli “Paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, to‘qimachilik va tikuv sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 12 fevraldagi PQ-4186 «To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori.
4. Doniyorova M., Doniyorov B., Shamiyev D. Research of the structure of new stripe ribbed fabrics and assessing the design of the surface //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – T. 2789. – №.
5. <https://yuz.uz/uz/news>
6. <https://madeinuzbekistan.ru>

GILAM ORNAMENT MOTIVI DIZAYNI TURLARINI TADQIQ QILISH

¹Doniyorov Bektosh Bahodirovich, ²Jabborov Uralbek Kankel o‘g‘li

¹Jizzax Politexnika instituti, dotsent

²Jizzax Politexnika instituti, assistant

Shoyigull

MERGANTEKS

